

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Serdar Ceyhun - Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi - Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak - Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman - Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Arş. Gör. Mert Ayrancı - Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye

Özet

Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin Duygusal Zekâ (DZ) ve İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) düzeylerini incelemek, demografik değişkenlere göre farklılıkları belirlemek ve bu iki yetkinlik arasındaki ilişkiyi nicel olarak saptamak amacıyla yapılmıştır. **Yöntem:** İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'de bir üniversitede öğrenim gören 373 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerileri Ölçeği ve Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız Örneklemeler t-Testi ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. **Bulgular:** Analizler sonucunda, İletişim Becerileri ile Duygusal Zekâ arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ($r=.630$, $p<.001$) tespit edilmiştir. Bu ilişki özellikle Duygusal Zekânın Ruh Halinin Düzenlenmesi alt boyutu ile en güçlü seviyededir ($r=.693$). Cinsiyet değişkeninde kadın öğrencilerin (İBÖ $\bar{X}=4,09$; DZ $\bar{X}=3,77$) erkek öğrencilere göre her iki ölçekte de anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir ($p=.001$). Ayrıca, herhangi bir spor branşıyla uğraşan öğrencilerin, uğraşmayanlara göre hem İBÖ hem de DZ toplam puanlarında anlamlı düzeyde yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir ($p\leq.008$). **Sonuç ve Öneriler:** Elde edilen bulgular, Duygusal Zekânın, öğrencilerin etkili iletişim kurma yetkinliğinin en güçlü yordayıcılarından biri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, üniversite eğitiminde, özellikle erkek öğrencilere yönelik duygusal ifade ve ruh halini düzenleme becerilerini geliştirecek müfredat ve atölye çalışmalarının entegre edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Zekâ, İletişim Becerisi, Üniversite Öğrencisi, Spor, Cinsiyet.

An Examination of University Students' Emotional Intelligence and Communication Skills

Prof. Dr. Serdar Ceyhun – Bartın University, Bartın, Türkiye

Dr. Murat Çelebi – Bartın University, Bartın, Türkiye

Dr. Murat Sarıkabak – Bartın University, Bartın, Türkiye

Dr. Cemal Özman – Bartın University, Bartın, Türkiye

Research Assistant Mert Ayrancı – Bartın University, Bartın, Türkiye

Abstract

Aim: This study aimed to examine university students' levels of Emotional Intelligence (EI) and Communication Skills (CS), identify differences based on demographic variables, and quantitatively determine the relationship between these two competencies. **Method:** Designed as a correlational survey model, the study sample consisted of 373 students from a university in Turkey. A Personal Information Form, the Communication Skills Scale, and the Emotional Intelligence Scale were used as data collection tools. Independent Samples t-Test and Pearson Correlation Analysis were used for data analysis. **Findings:** The analyses revealed a high level of positive and significant relationship between Communication Skills and Emotional Intelligence ($r=.630$, $p<.001$). This relationship was strongest specifically with the Mood Regulation sub-dimension of Emotional Intelligence ($r=.693$). Regarding gender, female students scored significantly higher than male students on both scales (CS $\bar{X}=4.09$; EI $\bar{X}=3.77$) ($p=.001$). Furthermore, students engaged in any sports discipline scored significantly higher on both the total CS and EI scores compared to those not engaged ($p\leq.008$). **Conclusion and Recommendations:** The findings indicate that Emotional Intelligence is one of the strongest predictors of students' ability to communicate effectively. In this context, it is recommended to integrate curricula and workshop activities, particularly targeting male students, into university education to develop emotional expression and mood regulation skills.

Keywords: Emotional Intelligence, Communication Skills, University Student, Sports, Gender.

Giriş

1. Kavramsal Çerçeve

Günümüz üniversite öğrencileri, küresel rekabet ortamında sadece akademik bilgi ve teknik yetkinliklerle değil, aynı zamanda güçlü sosyal ve duygusal becerilerle de donatılmış olma ihtiyacıyla karşı karşıyadır. Bu bağlamda, psikoloji ve yönetim bilimleri alanlarında son yıllarda öne çıkan iki temel yetkinlik, Duygusal Zekâ (DZ) ve İletişim Becerileridir. Duygusal zekâ, bir bireyin kendi ve başkalarının duygularını anlama, ayırt etme ve bu duygusal bilgileri düşünce ve eylemlerine rehberlik etmesi için kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Salovey & Mayer, 1990).

Literatürde duygusal zekânın, akademik başarıdan (MacCann vd., 2020), liderlik yetkinliğine ve iş performansına kadar (Wong ve Law, 2002) geniş bir yelpazede pozitif etkileri olduğu kabul edilmektedir. Duygusal zekâsı yüksek bireylerin; öz-saygısı, empati yeteneği, problem çözme yetisi ve iletişim kurma becerisinin de yüksek olduğu ifade edilmektedir (Somoğlu ve Zengin, 2023). Bu iki

yetkinliğin birbirini güçlü bir şekilde etkilediği, yani duygusal zekâsı yüksek bireylerin kişilerarası iletişimde daha başarılı olduğu pek çok araştırma ile desteklenmektedir (Karakaya vd., 2021; Büyükbeşe vd., 2017, Begen ve Şantaş, 2024).

Literatürde yapılan bir meta-analiz, daha yüksek duygusal zekâya sahip öğrencilerin, özellikle sağlık hizmetleri ortamlarında, üstün iletişim becerileri gösterme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Örneğin Johnson, El'nin tıp eğitiminde oynadığı temel rolü vurgulayarak, iletişim becerilerini geliştirmenin Lisansüstü Tıp Eğitimi Akreditasyon Konseyi tarafından belirlenen temel bir yeterlilik olduğunu ileri sürmektedir (Johnson, 2015). Ayrıca, Cherry ve arkadaşları, duygusal yeterlilikler ile Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınavlarda (OSCE) gösterilen iletişim becerileri arasında güçlü bir korelasyon bulmuş ve öğrencilerin El düzeylerinin kritik iletişim durumlarındaki performanslarını doğrudan etkilediğini belirtmiştir (Cherry ve arkadaşları, 2014).

Tıp eğitiminde, duygusal zekâyı geliştirmeyi amaçlayan belirli müdahaleler umut verici sonuçlar göstermiştir. Maity ve arkadaşları, tıp öğrencileri arasında empatiyi teşvik etmede ve duygusal zekâyı geliştirmede pratik iletişim becerileri eğitiminin önemini vurgulayan sistematik bir inceleme gerçekleştirmiştir (Maity ve arkadaşları, 2025). Bu bulgu, empatinin iletişim becerilerini geliştirmedeki rolünü belirleyen ve duygusal zekâyı (EI) odaklanan eğitim programlarının daha iyi hasta-bakıcı etkileşimlerine yol açabileceğini öne süren Yang ve Wang'ın araştırmasıyla tutarlıdır (Yang ve Wang, 2024). Ayrıca, Pérez-Macías ve ark., işbirlikçi vaka çalışmaları ve probleme dayalı öğrenme gibi aktif öğrenme tekniklerinin öğrenciler arasında iletişim becerilerini geliştirdiğini ve dolaylı olarak duygusal zekâlarının gelişimini desteklediğini vurgulamıştır (Pérez-Macías ve ark., 2023). İşbirlikçi öğrenme ortamlarına katılım, yalnızca akademik gelişimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bütünsel eğitim gelişimi için kritik öneme sahip olan akranlar arasındaki kişilerarası ilişkileri ve iletişimsel etkinliği de artırır.

Tıp öğrencilerinin yanı sıra, hemşirelik ve işletme gibi diğer alanlar da gelişmiş duygusal zekânın faydalı sonuçlarını göstermektedir. Altwijri ve ark., daha yüksek duygusal zekâ (EI) seviyelerine sahip tıp öğrencilerinin daha iyi akademik performans ve daha az yıkıcı davranış sergilediğini belirterek, duygusal zekâ ile akademik başarı arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmüştür (Altwijri ve ark., 2021). Benzer şekilde, Troth ve arkadaşları, iletişim yetkinliğinin ekip sosyal uyumu algılarını önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuş ve Duygusal Zeka'nın ekip dinamiklerini ve iş birliğini nasıl yönlendirdiğini göstermiştir (Troth ve arkadaşları, 2012). Duygusal zekâ ve iletişim becerileri arasındaki ilişki, öğrencilerin bir bütün olarak akademik performanslarına kadar uzanır. Velmurugan ve arkadaşları ile Halimi ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmalarda vurgulandığı gibi, Duygusal Zeka'larını geliştirmek için aktif olarak çalışan öğrenciler daha iyi akademik sonuçlar elde etme eğilimindedir ve bu da Duygusal Zekâ eğitiminin öğrencileri yalnızca etkili kişilerarası iletişime hazırlamakla kalmayıp aynı zamanda genel öğrenme deneyimlerini de zenginleştirdiğini göstermektedir (Veix ve Rasmussen, tarih yok; Halimi ve arkadaşları, 2020). Ayrıca, duygusal zekâ eğitiminin müfredata entegre edilmesi, öğrencileri kişilerarası iletişimin karmaşıklıklarına daha iyi hazırlamanın bir yolu olarak önerilmiştir (- ve arkadaşları, 2023; Abouhasera ve arkadaşları, 2023).

1.2. Çalışmanın Önemi ve Gerekçesi

Bu çalışma, üniversite öğrencileri grubunda duygusal zekânın alt boyutları ile iletişim becerileri arasındaki karmaşık ilişkileri derinlemesine analiz ederek alanyazına önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, özellikle cinsiyet ve düzenli fiziksel aktivite/spor durumu gibi yaşam tarzı faktörlerinin bu yetkinlikler üzerindeki etkisini nicel olarak ortaya koymak hedeflenmiştir. Örneğin, Karabük Üniversitesi'nde spor öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma, kız öğrencilerin iletişim

becerilerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu belirtmiştir (Ceyhun ve Malkoç, 2015). Bu, farklı öğrenci grupları ve bölgelerde daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Yöntem

2.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin Duygusal Zekâ (DZ) ve İletişim Becerileri (İBÖ) arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenlerin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçladığı için ilişkisel tarama modeli kullanılarak tasarlanmıştır.

2.2. Çalışma Grubu (Örneklem)

Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye'deki bir üniversitede öğrenim gören toplam 373 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu, İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) ve Duygusal Zekâ Ölçeği (DZ) kullanılmıştır.

2.4. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış; Bağımsız Örneklem t-Testi ve Pearson Korelasyon Analizi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi $p \leq .05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler

Değişkenler	Grup	<i>n</i>	%
Cinsiyet	Erkek	201	53,9
	Kadın	172	46,1
Yaş	18-21	139	37,3
	22-25	179	48,0
	26-29	35	9,4
	29 ve üzeri	20	5,4
Sporla Uğraşma	Evet	301	80,7
	Hayır	72	19,3
Annenizin Eğitim Durumu	Okuryazar	47	12,6
	İlkokul	176	47,2
	Ortaokul	79	21,2

Değişkenler	Grup	<i>n</i>	%
Babanızın Eğitim Durumu	Lise	55	14,7
	Üniversite	16	4,3
	Okuryazar	18	4,8
	İlkokul	163	43,7
	Ortaokul	64	17,2
	Lise	88	23,6
	Üniversite	40	10,7

Katılımcıların %53,9'u erkek (n=201) olup, en yüksek yaş grubu %48,0 ile 22–25 yaş aralığındadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu, %80,7'si (n=301) bir spor branşı ile uğraştığını belirtmiştir. Ebeveynlerin eğitim durumlarında en yüksek oran ilkokul mezunudur.

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre İBÖ ve DZ Puanlarının Karşılaştırılması

	Cinsiyet	<i>N</i>	\bar{X}	<i>ss</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
İBÖ	Erkek	201	3,84	0,57	-4,121	.001
	Kadın	172	4,09	0,57		
DZ Toplam	Erkek	201	3,53	0,47	-5,112	.001
	Kadın	172	3,77	0,42		

T-testi sonucunda tüm ölçeklerde kadınlar lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kadın katılımcıların İBÖ (\bar{X} =4,09) ve DZ (\bar{X} =3,77) toplam puanları, erkek katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksektir (p=.001).

Tablo 3. Spor Durumu Değişkenine Göre İBÖ ve DZ Puanlarının Karşılaştırılması

	Sporla Uğraşma	<i>N</i>	\bar{X}	<i>ss</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
İBÖ	Evet	301	4,00	0,58	2,878	.004
	Hayır	72	3,78	0,57		
DZ Toplam	Evet	301	3,67	0,47	2,663	.008

Sporla Uğraşma	N	\bar{X}	ss	t	p
Hayır	72	3,49	0,44		

Sporla uğraşan bireylerin ($\bar{X}=4,00$), uğraşmayanlara ($\bar{X}=3,78$) göre İBÖ puanları açısından anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı bulunmuştur ($p=.004$). Toplam Duygusal Zekâ puanları açısından da sporla ilgilenenler daha yüksek ve anlamlı puan almıştır ($p=.008$).

Tablo 4. İBÖ ve DZ Puanları Arasındaki İlişki

	Ruh	Halinin	Duyguların	Duyguların	DZ
İBÖ (r)	.693**		.252**	.436**	.630**

** $p<.001$

İBÖ ile DZ arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ($r=.630$, $p<.001$) tespit edilmiştir. İBÖ ile Ruh Halinin Düzenlenmesi arasında en yüksek ilişki gözlenmiştir ($r=.693$, $p<.001$).

Tartışma

4.1. Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin Karşılıklı Etkileşimi

Bu çalışmanın temel bulgusu, İBÖ puanları ile DZ toplam puanı arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ($r=.630$, $p<.001$) olduğudur. Elde edilen bu sonuç, bireylerin duygusal yetkinliklerinin gelişimiyle doğru orantılı olarak kişilerarası iletişimdeki ustalıklarının da arttığını göstermektedir. Bu bulgu, alanyazındaki pek çok araştırmanın sonuçlarıyla tamamen paralellik göstermektedir. Örneğin, ebelik lisans öğrencileri (Karakaya vd., 2021) ve ön lisans öğrencileri (Balkan Akan, 2022) üzerinde yapılan çalışmalar DZ ile iletişim becerileri arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu teyit etmiştir. Daha yakın tarihli bir çalışma ise, sağlık çalışanları örnekleminde duygusal zekânın iletişim becerileri ile pozitif ilişkisini ortaya koyarak, bu ilişkinin akademik ortamın ötesinde profesyonel yaşamda da geçerli olduğunu göstermiştir (Begen ve Şantaş, 2024). Benzer şekilde, Büyükbeşe ve arkadaşları da DZ'nin iletişim becerisini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Büyükbeşe vd., 2017). Bu durum, kendi duygusal durumunu yönetebilme yeteneğinin (özellikle Ruh Halinin Düzenlenmesi alt boyutu), etkili iletişimin temelini oluşturduğunu desteklemektedir.

Cinsiyet analizinde, kadın öğrencilerin hem İBÖ hem de DZ toplam puanlarında erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek puan aldığı belirlenmiştir ($p=.001$). Bu bulgu, kadınların duygusal süreçlerde erkeklere göre daha yetkin olduğu yönündeki genel eğilimi desteklemektedir. Karabük Üniversitesi'nde spor öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada kız öğrencilerin iletişim becerilerinin erkek öğrencilerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Ceyhun ve Malkoç, 2015).

4.3. Spor Yapmanın Duygusal ve İletişimsel Gelişime Katkısı

Herhangi bir spor branşı ile uğraşmış olan öğrencilerin, uğraşmayanlara göre hem İBÖ hem de DZ toplam puanlarında anlamlı derecede daha yüksek ortalamalara sahip olması ($p<.008$), sporun bireylerin sosyal ve duygusal yetkinliklerini olumlu yönde desteklediğini göstermektedir. Spor yapanların İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi alt boyutunda anlamlı olarak yüksek puan alması, sporun bireylerin başa çıkma becerilerine olan pozitif etkisini desteklemektedir (Ceyhun ve Malkoç, 2015). Ancak, çalışmamızda Duyguların Kullanımı boyutunda gruplar arasında anlamlı bir farkın olmaması ($p=.472$) düşündürücüdür.

Sonuç ve Öneriler

İletişim Becerileri ile Duygusal Zekâ arasında yüksek düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki ($r=.630$) tespit edilmiştir. Kadın öğrenciler hem İBÖ hem de DZ toplam puanlarında erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar almışlardır. Sporla uğraşan öğrencilerin, uğraşmayanlara kıyasla hem İBÖ hem de DZ toplam puanlarında anlamlı düzeyde daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür.

Üniversitelerin ders programlarına, duygusal zekânın yüksek korelasyon gösterdiği "Ruh Halini Düzenleme" ve "İletişim Becerileri" konularını içeren zorunlu veya seçmeli dersler eklenmelidir. İBÖ ve DZ puanları düşük çıkan erkek öğrencilere yönelik, duygusal ifade ve kişilerarası ilişkileri yönetme becerilerini hedefleyen özel atölye ve eğitim modülleri düzenlenmelidir.

Sporla uğraşmanın İBÖ ve DZ üzerindeki pozitif etkileri göz önüne alınarak, öğrencilerin üniversite spor kulüplerine ve düzenli fiziksel aktivitelere katılımı teşvik edilmelidir.

Gelecekteki çalışmalar, sporla uğraşmanın anlamlı bir fark yaratmadığı "Duyguların Kullanımı" boyutuna odaklanarak, hangi faktörlerin bu karmaşık beceriyi etkilediğini derinlemesine incelemelidir.

Kaynaklar

Abouhasera, S., Abu-Madi, M., Al-Hamdani, M., & Abdallah, A. (2023). Exploring emotional intelligence and sociodemographics in higher education; the imperative for skills and curriculum development. *Behavioral Sciences, 13*(11), 911. doi:10.3390/bs13110911

Akan, B. B. (2022). Duygusal zekânın kendini ifade etme iletişim becerisine etkisi: Ön lisans öğrencileri üzerine bir araştırma. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 13*(34), 454-472.

Altwijri, S., Alotaibi, A., Alsaed, M., Alsalim, A., Al-Atiq, A., Al-Sarheed, S., ... & Omair, A. (2021). Emotional intelligence and its association with academic success and performance in medical students. *Saudi Journal of Medicine and Medical Sciences, 9*(1), 31-37. doi:10.4103/375_19

Begen, H. ve Şantaş, F. (2024). Duygusal zekâ, iletişim becerileri ve iş stresi arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 27*(2), 385-398.

Büyükbese, T., Direkçi, E., & Erşahan, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının İletişim Becerilerine Ve Bireysel Yenilikçilik Seviyelerine Etkisi. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7*(2), 221-236.

Ceyhun, E. ve Malkoç, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (KBÜ BESYO Örneği). *International Journal of Social Sciences and Education Research, 1*(2), 52-64.

Cherry, M., Fletcher, I., O'Sullivan, H., & Dornan, T. (2014). Emotional intelligence in medical education: a critical review. *Medical Education, 48*(5), 468-478. doi:10.1111/medu.12406

Halimi, F., AlShammari, I., & Navarro, C. (2020). Emotional intelligence and academic achievement in higher education. *Journal of Applied Research in Higher Education, 13*(2), 485-503. doi:10.1108/jarhe-11-2019-0286

Johnson, D. (2015). Emotional intelligence as a crucial component to medical education. *International Journal of Medical Education, 6*, 179-183. doi:10.5116/ijme.5654.3044

- Karakaya, N., Öz, T. ve Ergun, E. (2021). Ebelik Lisans Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki. *Journal of Sport and Health Sciences*, 6(1), 1-8.
- MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E., Double, K. S., Bucich, M. ve Minbashian, A. (2020). Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. *Psychological bulletin*, 146(2), 150.
- Maity, S., Filippis, S., Aldanese, A., McCulloch, M., Sandor, A., Cajigas, J., ... & Nauhria, S. (2025). Enhancing emotional intelligence in medical education: a systematic review of interventions. *Frontiers in Medicine*, 12. doi:10.3389/fmed.2025.1587090
- Pérez-Macías, N., Tierno, L., & Nicolás, V. (2023). Educational innovation boosting students' entrepreneurial intentions. *Sage Open*, 13(3). doi:10.1177/21582440231196457
- Salovey, P., and J.D. Mayer 1990 . Emotional intelligence: Imagination, cognition, and personality . In *Emotional intelligence: Key readings in the Mayer and Salovey model* , P . Salovey , M.A. Brackett, and J.D. Mayer, 2004 , 185 – 211 . New York : Dude Press.
- Somoğlu, Z. ve Zengin, Z. (2023). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Anadolu Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 85-95.
- Troth, A., Jordan, P., & Lawrence, S. (2012). Emotional intelligence, communication competence, and student perceptions of team social cohesion. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 30(4), 414-424. doi:10.1177/0734282912449447
- Veix, M., & Rasmussen, H. (2022). Emotional intelligence skills and the relation to success in college students. *Journal of College Student Development*, 63(1), 101-116. doi:10.17918/00010810
- Wong, C. S. ve Law, K. S. (2002). The effects of emotional intelligence on subsequent performance and judgments of affect management. *Journal of Applied Psychology*, 87(2), 301.
- Yang, Y., & Wang, C. (2024). The chain mediating effect of empathy and communication ability on emotional intelligence and caring ability of nursing students. *Frontiers in Psychology*, 14. doi:10.3389/fpsyg.2023.1339194

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9